

VOLUME 2, SPECIAL ISSUE 15 Scientific Journal

ERUS

Educational Research in Universal Sciences

Scientific Journal Impact Factor : 5.564

ISSN: 2181-3515

Economics
Exact Sciences
Natural Sciences
Medical Sciences
Arts and Culture
Technical Sciences
Philological Sciences
Pedagogical Sciences
Psychological Sciences
Social Sciences and
Humanities

2023/11

ISSN 2181-3515
VOLUME 2
SPECIAL ISSUE 15
NOVEMBER 2023

<https://erus.uz/>

**EDUCATIONAL RESEARCH IN UNIVERSAL SCIENCES
VOLUME 2, SPECIAL ISSUE 15, NOVEMBER, 2023**

EDITOR-IN-CHIEF

M. Kurbonov

Professor, Doctor of Pedagogical Sciences, National University of Uzbekistan

EDITORIAL BOARD

Sh. Otajonov

Professor, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, National University of Uzbekistan

I. Tursunov

Professor, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Chirchik State Pedagogical University

B. Eshchanov

Professor, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Chirchik State Pedagogical University

J. Usarov

Professor, Doctor of Pedagogical Sciences, Chirchik State Pedagogical University

G. Karlibayeva

Professor, Doctor of Pedagogical Sciences, Nukus State Pedagogical Institute

H. Jurayev

Professor, Doctor of Pedagogical Sciences, Bukhara State University

Y. Maxmudov

Professor, Doctor of Pedagogical Sciences, Termez State University

K. Ismaylov

Professor, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Karshi State University

Sh. Sodikova

Doctor of Philosophy (Phd) in Pedagogical Sciences, National University of Uzbekistan

Sh. Pazilova

Doctor of Philosophy (Phd) in Pedagogical Sciences, Academy of the Armed Forces of the Republic of Uzbekistan

E. Xujanov

Doctor of Philosophy (Phd) in Pedagogical Sciences, Tashkent State Pedagogical University

H. Qurbanov

Doctor of Philosophy (Phd) in Pedagogical Sciences, Tashkent State Transport University

F. Khazratov

Associate Professor, Doctor of Philosophy (Phd) in Pedagogical Sciences, Bukhara State University

M. Mansurova

Associate Professor, Candidate of Pedagogical Sciences, Tashkent State Transport University

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПСИХОГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФОРМ ХАРАКТЕРА ЛИЧНОСТИ С. ТИПОЛОГИЯ ДЕЛЛИНДЖЕРА

Жураев Хайдаржон Одилбоевич

University of business and science

Преподаватель кафедры педагогики и психологии негосударственного высшего
учебного заведения

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2585-8439>

Email: jurayev.haydarjon19900619@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В данной статье освещается аксиома психогометрических фигур в диагностике поведения личности, теоретическая типология характера теории С. Деллингер.

Ключевые слова: характер личности, типология, акцентуация, эмоциональные состояния, настроение.

ABSTRACT

This article highlights the axiom of psychogeometric figures in the diagnosis of personality behavior, the theoretical typology of the character of S. Dellinger's theory.

Keywords: personality character, typology, accentuation, emotional states, mood.

ВВЕДЕНИЕ

В межличностных отношениях преобладает симпатия индивида к различным предметам в социальных ситуациях, а в психогометрических формах симпатия к каждой форме выражает черты характера индивида. Психологически типология характера рассматривается теоретически в приведенной ниже информации. Психогометрия как система сложилась в США. Автор этой системы Сьюзен Деллингер – специалист по социально-психологической подготовке управленческих кадров. Психогометрия – система анализа типологии личности на основе наблюдения за поведением человека и предпочитаемого выбора человеком какой-либо геометрической фигуры:

Расположив представленные геометрические фигуры в порядке их предпочтительности, по фигуре, помещенной на первое место, можно определить основные, доминирующие особенности личности и поведения. Основные психологические характеристики поведения

Квадрат: организованность, пунктуальность, строгое соблюдение правил, инструкций, аналитичность мышления, внимательность к деталям, ориентация на факты, пристрастие к письменной речи, аккуратность, чистоплотность, рациональность, осторожность, сухость, холодность, практичность, экономность, упорство, настойчивость, твердость в решениях, терпеливость, трудолюбие, профессиональная эрудиция, слабый политик, узкий круг друзей и знакомых.

Треугольник: лидер, стремление к власти, честолюбие, установка на победу, прагматизм, ориентация на суть проблемы, уверенность в себе, решительность, импульсивность, сила чувств, смелость, неукротимая энергия, склонность к риску, высокая работоспособность, буйные развлечения, нетерпеливость, великолепный политик, остроумие, широкий круг общения, узкий круг близких и друзей.

Прямоугольник: изменчивость, непоследовательность, неопределенность, возбужденность, любознательность, позитивная установка ко всему новому, смелость, низкая самооценка, неуверенность в себе, доверчивость, нервозность, быстрые, резкие колебания настроения, избегание конфликтов, забывчивость, склонность терять вещи, непунктуальность, новые друзья, имитация поведения других людей («примеривание ролей»), тенденция к простудам, травмам, дорожно-транспортным происшествиям.

Круг: высокая потребность в общении, контактность, доброжелательность, забота о другом, щедрость, способность к сопереживанию, хорошая интуиция, спокойствие, склонность к самообвинению и меланхолии, эмоциональная чувствительность, доверчивость, ориентация на мнение окружающих, нерешительность, слабый политик, болтливость, способность уговаривать, убеждать других, сентиментальность, тяга к прошлому, склонность к общественной работе, гибкий распорядок дня, широкий круг друзей и знакомых.

Зигзаг: жажда изменений, креативность, жажда знаний, великолепная интуиция, одержимость своими идеями, мечтательность, устремленность в будущее, позитивная установка ко всему новому, восторженность, энтузиазм, непосредственность, непрактичность, импульсивность, непостоянство настроения, поведения, стремление работать в одиночку, отвращение к бумажной работе, душа компании, остроумие, безалаберность в финансовых вопросах.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Психология характера : учебное пособие Алтайский государствен- ный университет ; сост.: М.В. Шамардина, И.А. Ральникова, Е.А. Петухова. – Барнаул :
2. Odilboyevcih, X. (2023, September). XARBIY XIZMATCHILARDA MOSLASHISHDA PSIXOLOGIK HIMOYA MEXANIZMLARINING YOSH XUSUSIYATLARI. In SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH International scientific-online conference. SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH.
3. Odilboyevich, J. X. (2023). Psychopathic character and psychopathological characteristics of delinquent behavior in children of adolescent and adolescent age. International Journal of Intellectual Cultural Heritage, 3(5), 99-104.
4. Jurayev, X. O. (2023). O ‘SMIRLARDA XARAKTER AKSENTUATSIYASI TIPLARINING DEVIAND XULQ-ATVOR SHAKLLANISHIGA TA’SIRINING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(9), 560-569.
5. Umirovich, A. O., & Anvarovna, A. S. (2023). VIEWS OF THINKERS ON ISSUES OF FAMILY AND FAMILY RELATIONS. Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence, 2(5), 508-511.
6. Atakhujaeva, S. (2023). CONSTRUCTIONS (MODELS) OF SOCIAL INTELLIGENCE IN FUTURE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS. Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence.
7. Ataxo‘Jayeva, S. A. (2023). O‘qituvchilarining sotsiologvistik xususiyatlari. Academic research in educational sciences, 4(TMA Conference), 111-115.
8. Odiljon o‘g‘li, A. S. (2023). BUGUNGI KUNDA YOSHLARNING IJTIMOIIY-FAOLLIGIDA OILADAGI PSIXOLOGIK MUXITNING ROLI.
9. Kambarov, N. (2023). PHILOSOPHY OF THE UZBEK NATIONAL MARTIAL ARTS. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(6), 916-921.
10. Kambarov, N. (2023). PHILOSOPHY OF THE UZBEK NATIONAL MARTIAL ARTS. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(6), 916-921.
11. Nishonova, M. Y., & Kamolova, A. O. (2021). USING CASE STADE TECHNOLOGY IN LEGAL EDUCATION FOR TEENAGERS. Экономика и социум, (8), 42-45.
12. Mirzamurodovich, F. M. (2023). CONCEPTS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF PSYCHOLOGICAL LITERACY IN CONTINUOUS EDUCATION. Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence, 2(5), 495-497.
13. Yo‘Ldosheva MS. ABDULLA AVLONIY CHIN MA’NODA MUALLIM. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). 2022;2(5):769-73.
14. Нажмиддинова, М. (2023). ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО МЫСЛЯЮЩЕЙ, ТВОРЧЕСКОЙ ЧЕЛОВЕКА В ПРОЦЕССЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(9), 105-107

127

Жураев , Х. О. (2023). В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПСИХОГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФОРМ ХАРАКТЕРА ЛИЧНОСТИ С. ТИПОЛОГИЯ ДЕЛЛИНДЖЕРА. Educational Research in Universal Sciences, 2(15), 601–603. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/4789>

128

Ermatova , G. M. qizi. (2023). BOSHLANG‘ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA GEOMETRIK MATERIALLARNI O‘RGATISH METODIKASI. Educational Research in Universal Sciences, 2(15), 604–606. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/4790>

129

Алмуратов , Ш. Н., & Жураев , Ш. И. (2023). КОЛЕБАНИЯ ПРОДОЛЬНО-ПОДКРЕПЛЕННЫХ СФЕРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК С ЗАПОЛНИТЕЛЕМ. Educational Research in Universal Sciences, 2(15), 607–615. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/4791>

130

Каримова , Ф. Р. (2023). СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ “СТЕРОИДЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ДЕРМАТОЗОВ” С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДАМИ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ. Educational Research in Universal Sciences, 2(15), 616–624. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/4792>

131

Каримова , Ф. Р. (2023). СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПАТОГЕНЕЗ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПСОРИАЗА МЕТОДАМИ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ. Educational Research in Universal Sciences, 2(15), 625–634. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/4793>

132

Umarova , H. (2023). BOSHLANG‘ICH SINIF MATEMATIKA FANLARINI O‘QITISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI. Educational Research in Universal Sciences, 2(15), 635–639. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/4794>

133

Muminova, S. S. (2023). EDS SECURITY RULES: PROTECTION AGAINST FRAUD. Educational Research in Universal Sciences, 2(15), 640–643. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/4795>

134

Turdiyev, M., Xomidov, A. A. o‘g‘li, & To‘rayev , X. A. (2023). ADVANCEMENTS IN THE CONSTRUCTION AND TECHNOLOGY OF POLYCOMPONENT KNITTED FABRICS FOR SEASONAL CLOTHING. Educational Research in Universal Sciences, 2(15), 644–646. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/4855>